

Der minimale Abstand von Teilchen

Harald Schröer

2015

Wir schauen uns nun an, wie nahe ein positiv geladenes Teilchen Q_2 an einen Atomkern Q_1 herankommt. Q_1 und Q_2 sollen die beiden positiven Ladungen sein und U die angelegte Spannung. Hat ein Teilchen den minimalen Abstand r erreicht, so ist die kinetische Energie vollständig in potentielle Energie umgewandelt. Wenn z_1 und z_2 die Teilchenladungszahlen sind, dann folgern wir:

$$E_{kin} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{Q_1 Q_2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{z_1 z_2 e^2}{r} \quad (1)$$

Dabei ist ϵ die elektrische Feldkonstante und e die elektrische Elementarladung. Der Zusammenhang $E_{kin} = Q_2 U = e z_2 U$ führt zu:

$$U = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon r} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{z_1 \cdot e}{r} \quad (2)$$

Gleichung (1) umgeformt:

$$r = \frac{z_1 z_2 e^2}{4\pi\epsilon E_{kin}} \quad (3)$$

Im relativistischen Fall gilt:

$$E_{kin} = mc^2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right)$$

m ist die Masse und v die Geschwindigkeit des Teilchens 2. Wir erhalten:

$$r = \frac{z_1 z_2 \cdot e^2}{4\pi\epsilon mc^2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right)}$$

Im klassischen Fall haben wir $E_{kin} = \frac{mv^2}{2}$. Es folgt:

$$r = \frac{z_1 z_2 \cdot e^2}{2\pi\epsilon mv^2}$$

Nun werden wir v in Abhängigkeit von r ausdrücken. Nach Gleichung (2) von Schröder [1] gilt für den relativistischen Fall:

$$v = c \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{mc^2}{E_{kin} + mc^2} \right)^2}$$

Drücken wir E_{kin} nach Gleichung (1) durch r aus, so bekommen wir:

$$v = c \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{4\pi\epsilon r mc^2}{z_1 z_2 e^2 + 4\pi\epsilon r mc^2} \right)^2}$$

Im klassischen Fall ergibt sich aus $v = \sqrt{\frac{2E_{kin}}{m}}$ und Gleichung (1):

$$v = \sqrt{\frac{1}{2\pi\epsilon} \cdot \frac{z_1 z_2 e^2}{mr}}$$

Schließlich bekommen wir noch aus Gleichung (2) eine Umformung, die für den relativistischen und klassischen Fall gilt:

$$r = \frac{z_1 \cdot e}{4\pi\epsilon U}$$

oder als Funktion der Energie mit Gleichung (1):

$$r = \frac{z_1 z_2 e^2}{4\pi\epsilon E_{kin}}$$

Literatur

- [1] Harald Schröder „Geschwindigkeit und Temperatur“ 2009
- [2] Harald Schröder „Besondere Probleme aus der speziellen Relativitätstheorie“,
Wissenschaft & Technik Verlag, Berlin, 2002